

Aicinājums piedalīties populārās mūzikas dzīvesstāstu interviju veikšanā

Autori – Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Reinis Jaunais
Projekta “Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986)” ietvaros
2025.gada septembris
1.dokuments no 7.

Kas mēs esam?

Mēs esam Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta ([LULFMI](#)) pētnieku grupa. Mūsu komandā ir vēsturnieki, sociologi un muzikologi.

Ko mēs pētām?

Mēs pētām Latvijas populārās mūzikas vēsturi laika posmā no 1956. līdz 1986. gadam. Mūs interesē pops, roks, disko, džezs, agrīnā elektronika un citi Latvijā pārstāvētie populārās mūzikas stili, gan amatieru, gan profesionālu mūziķu izpildījumā toreizējā padomju Latvijā. Mūs padziļināti interesē populārās mūzikas vēstures fakti, notikumu hronoloģija, muzicēšanas apstākļi, mūziķu dzīvesstāsti, rietumvalstu mūzikas ienākšana Latvijā, mūzikas instrumentu pieejamība, koncertu vietas, tarifkācijas skates, subkultūras u.c. ar populārās mūzikas vēsturi saistītās tēmas.

Kā Tu vari palīdzēt?

Latvijā ir tūkstošiem padomju laikmeta liecinieku ar plašām zināšanām un pieredzi par mums interesējošajām tēmām. Mums pašiem jau ir garš saraksts ar cilvēkiem, kurus projekta ietvaros gribētu intervēt, bet mēs vieni daudz neiespēsim, jo pētījumā ir vēl citi uzdevumi.

Tāpēc šajā darbā mēs lūdzam iesaistīties jebkuru interesentu, kam ir vēlme dot savu ieguldījumu Latvijas populārās mūzikas pētniecībā – **intervējot cilvēkus**. Mums ir svarīgs katrs stāsts!

Kā veikt interviju?

Esam sagatavojuši izvērstu intervijas veikšanas metodoloģisko aprakstu [\[https://ej.uz/primitivol\]](https://ej.uz/primitivol), bet te zemāk ir atkārtotas svarīgākās lietas īsumā.

- Nepieciešama skaidri pausta piekrišana intervijai no iespējamā intervējamā. Mums ir sagatavota piekrišanas veidlapas [\[saite\]](#), kuru intervētajai personai jālūdz parakstīt (sk. 6.dokumentu ‘Vienošanās par piekrišanu dalībai intervijā un tās arhivēšanai’).
- Nepieciešams kvalitatīvs intervijas audio ieraksts. Vēlams ar diktofonu, bet ja tas nav pieejams, tad ar telefonu, iespēju robežās izvairoties no blakus trokšņiem. Svarīgi atcerēties, ka kāds spilgts intervijas fragments var tikt izmantots mūsu veidotajos radio raidījumos (protams, saskaņojot ar intervēto).
- Intervētās personas stāstījumu jāmēģina iespēju robežās nepārtraukt, kā arī nekādā veidā neprovocēt konflikta situāciju. Sīkāk par šo – izvērstajā intervēšanas metodoloģiskajā aprakstā.
- Lūgums intervēto personu arī nofotografēt. Variet uztaisīt arī kopbildi.

- Ierakstītā interviija (kopā ar piekrišanas veidlapu, fotogrāfijām, u.c. failiem) nosūtāma projekta pētniekiem, kuri pēc tam to deponēs drošā pētniecisko datu repozitorijā.

Kā Tevis veiktā interviija tālāk tiks izmantota?

Tavu veikto interviiju rūpīgi klausīsies projektā iesaistītie pētnieki. Intervijās minētie notikumi, fakti, viedokļi tiks izmantoti kā pētījuma materiāli, lai rakstītu publikācijas akadēmiskos žurnālos, kā arī lai veidotu raidījumu par minētajām tēmām Radio NABA. Projekta noslēgumā tiks publicēta grāmata latviešu valodā.

Projekts ir trīsgadīgs, taču projekta ietvaros iegūtie interviiju ieraksti tiks saglabāti arī pēc projekta noslēguma – tās tiks deponētas Zenodo arhīvā [<https://zenodo.org/communities/primitiva>]. Esam pārliecināti, ka šie materiāli noderēs arī nākamajām pētnieku paaudzēm. Protams, tie būs pieejami arī intervēto personu radniekiem un pēctečiem.

Ja Tu vēlies iesaistīties, aicinām iepazīties ar izvērstāku informāciju par mūsu projektu un interviiju veikšanas kārtību te: <https://ej.uz/primitivo>.

Ar cieņu,

Projekta “Primitīvā un trokšņainā mūzika’ Padomju Latvijā (1956-1986)” komanda: Jānis Daugavietis, Kaspars Zellis, Edgars Raginskis, Reinis Jaunais, Anželika Levičeva, Krišs Dzenītis.

Projekta kontakti

[Facebook](#).

Projekta pētniecības datu arhīvs Zenodo [repozitorijā](#).

LU LFMI [lapā](#).

E-pasts: Janis.Daugavietis@lulfmi.lv

Interviju jautājumi un metodoloģija – <https://ej.uz/primitivo>.

